

"जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कळमनुरी येथील इयत्ता दुसरीतील विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी निर्माण होण्यासाठी राबविलेल्या उपक्रमाची परिणामकारकता तपासणे एक अभ्यास"
डॉ.बाशेट्टी.एस.डी.

प्राचार्य, कै.शंकरराव सातव अध्यापक महाविद्यालय कळमनुरी, जि. हिंगोली, महाराष्ट्र राज्य.

Corresponding Author- डॉ.बाशेट्टी.एस.डी.

Email- chepurwargn27@gmail.com

सारांश :-

दैनंदिन जीवन हे अधिक यांत्रिक व गुंतागुंतीचे होत चालले आहे. सूर्य उगवल्यापासून रस्त्यावर असंख्य वाहने पळत असतात. रस्ते गजबजलेले असतात. लोकसंख्येची प्रचंड वाढ व मृत्यूचे घटलेले प्रमाण यामुळे जिकडे - तिकडे गर्दीचे वातावरण आहे. देशात सर्वत्र शहरीकरण मोठ्या प्रमाणात आहे. कारखाने यंत्र प्रदूषण यांचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु सर्वांमध्ये आपणही यंत्रमानवासारखे बनलो आहोत, आरोग्य कुठेतरी हरवले आहे. शरीराची आरोग्याची काळजी घ्यायला वेळ कुठे आहे. पण आरोग्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. आजचा विद्यार्थी हा या धावपळीच्या युगात आपले बालपण हरवून बसत आहे. आरोग्याची आहाराची काळजी घ्यायला पालकांकडे वेळ नाही. पण त्यांच्याकडून अपेक्षा मात्र खूप केल्या जातात. शरीर हीच खरी संपत्ती आहे. हे विसरून चालणार नाही. आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे भावी नागरिक आहेत. आरोग्यदायी सवयी रुजवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

शब्द कुंजी:- आरोग्य, उपक्रम, प्रदूषण, आरोग्यदायी सवयी, दैनंदिन जीवन, कौटुंबिक स्वास्थ्य, समाज स्वास्थ्य, भावनिक स्वास्थ्य, मुलभूत हक्क, आरोग्य संस्कार, परिणामकारकता, अनुवंशिक आजार, वैयक्तिक स्वच्छता, उपाय योजना इत्यादी.

प्रस्तावना :-

आरोग्य हा प्रत्येक व्यक्तीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. पण त्याचबरोबर त्याला कर्तव्याचीही ही दुसरी बाजू आहे हे आरोग्य संपादन करण्यासाठी व्यक्तींना व समाजाला जागरूक राहणे व्यक्तींना व समाजाला जागरूक राहणे आवश्यक आहे, याची जाणीव आरोग्य शिक्षणातून करून देणे गरजेचे आहे. ज्या परिसरात व्यक्ती राहते त्या परिसरावर तिचे स्वास्थ्य अवलंबून असते व व्यक्तीच्या स्वास्थाच्या दर्जावर समाजाचे स्वास्थ्य अवलंबून आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या आरोग्याच्या व्याख्येत फक्त आजाराचा अभाव अशी कल्पना नसून संपूर्ण स्वास्थाचा समावेश आहे. यात शारीरिक, मानसिक, भावनिक स्वास्थाचा ही समावेश आहे. आरोग्य शिक्षणातून प्राथमिक ज्ञान छात्राध्यापकांना आहेच, पण त्यांना या ज्ञानाचे उपयोजन करण्यास शिकवणे, जीवन जगताना या ज्ञानाचे प्रभावीपणे

उपयोग करावयास शिकवणे, आरोग्य शिक्षणाने साध्य होईल. आरोग्य संपादन करणे हा प्रत्येक माणसाचा मूलभूत हक्क आहे. ही गोष्ट संयुक्त राष्ट्र संघाने व जागतिक आरोग्य संघटनेने ह्या दोघांनी मान्य केले आहे. हे प्राथमिक स्तरापासून माहिती करून देणे गरजेचे आहे. म्हणून आपण आरोग्य शिक्षणावर भर देणे आज काळाची गरज आहे.

संशोधन उद्दिष्टे :-

1. विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यपूर्ण होण्याची इच्छा निर्माण करणे.
2. त्यांना आरोग्याच्या संकल्पनेविषयी ज्ञान देणे व त्याच्या विषयी जागृत करून देणे.
3. आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या घटकांचा परिचय करून देणे.
4. निरोगी राहण्यासाठी आरोग्य ज्ञान देणे. आरोग्यदायी सवयी व आरोग्यदायी सकारात्मक दृष्टिकोन तयार करणे.

5. वैयक्तिक स्वास्थ्य, कौटुंबिक स्वास्थ्य व समाजाचे स्वास्थ्य टिकवण्यासाठी व्यक्तिगत व सामाजिक रित्या काय करता येईल याची जाणीव निर्माण करणे.

संशोधनाची गरज :-

शिक्षण आणि जीवन एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मनुष्याचे वैयक्तिक प्रगती व सामाजिक प्रगती ही शरीर या साधनाने करणे शक्य, शरीर संपत्ती ही महत्त्वाची संपत्ती आहे. आपली शारीरिक क्षमता टिकवण्यासाठी तसेच वाढविण्यासाठी शरीराची योग्य काळजी घेणे होणे गरजेचे आहे. आरोग्य शिक्षण समग्र शालेय शिक्षण कार्यान्वित करण्यास मदत करते. आरोग्य शिक्षण हे बालकांच्या शारीरिक व मानसिक, भावनिक विकास यातून घडतो.माणूस हा सवयीचा गुलाम आहे असे म्हणतात, पण या सवयी अयोग्य असतील तर त्या समाजाला हा विघातक ठरू शकतात.

शाळा म्हणजे समाजाची छोटी प्रतिकृती अशी शाळेची एक संकल्पना आहे. लोक समुदायाचे पर्यायाने विशिष्ट समाजाचे प्रतिबिंब शाळेत शाळेच्या व्यवस्थापनात घडते. या अर्थाने शाळा हे समाजाचे छोटे रूप असते. शालेय समाज हा बाह्य समाजाप्रमाणे लोकसमुदायातून कार्यरत असतो. शाळा हे समाजाचे छोटे रूप आहे.

संशोधन महत्त्व :-

आशिया खंडातील अनेक देशांची गणना गरीब देश म्हणून केली जाते. या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. येथील जनतेचे आरोग्य उत्तम प्रकारचे नाही असे आरोग्य तज्ञ सांगतात. येथील लोक अनेक रोगांचे बळी ठरतात. दूर करून जनतेचे आरोग्य विषयक जागतिक परिषद भरवण्यात आली होती. यात 2000 पर्यंत सर्वांना आरोग्य हे ध्येय स्वीकारण्यात या ध्येयाकडे वाटचाल करताना आपल्या देशात विविध प्रयत्न केले जात आहेत.

शरीर ही परमेश्वराकडून लाभलेली अलोकिक देणगी आहे. शरीराची अशी स्थिती की ज्यामुळे हे स्वाभाविक राहिल, नैसर्गिक राहिल याची काळजी घेणे, आजची मुले हे उद्याचे नागरिक आहेत. या मुलांवर लक्ष केंद्रित करून स्वच्छता व आरोग्याचे संस्कार रुजविले तर सवयी निर्माण होतील.

समस्या विधान :-

"जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा कळमनुरी येथील इयत्ता दुसरीतील विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी निर्माण होण्यासाठी राबविलेल्या उपक्रमाची परिणामकारकता तपासणे एक अभ्यास"

आरोग्यदायी सवयी :- नीटनेटके, स्वच्छ राहण्याबाबतच्या सवयी नखे कापणे, केस विंचरणे, दात घासणे, स्वच्छ गणवेश घालणे इत्यादी.

उपक्रम :- आरोग्य सवयी लावण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न.

संशोधन व्याप्ती :-

1. प्रस्तुत संशोधनासाठी हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुका पुरते मर्यादित आहे.
2. प्रस्तुत संशोधने हे दुसरीतील विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी निर्माण करणे व राबविण्यात येणारे उपक्रम.
3. कळमनुरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील 30 विद्यार्थ्यांपुरते आहे.

संशोधनाची मर्यादा:-

1. प्रस्तुत संशोधन हे कळमनुरी तालुका पुरते मर्यादित आहे.
2. संशोधनाचा कालावधी 2023 - 2024 पुरते मर्यादित आहे.
3. संशोधन हे इयत्ता दुसरीतील विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी पुरतेच मर्यादित आहे.
4. संशोधन हे जि.प्रा.शाळा कळमनुरी शाळेतील इयत्ता दुसरीतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर सवयींवर मर्यादित आहे.

संशोधनाची परिकल्पना :-

(1). जि.प्रा.शाळा कळमनुरी येथील इयत्ता दुसरीतील विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी विषय सवयींची अभाव आहे.

(2). जि.प्रा.शाळा कळमनुरी येथील इयत्ता दुसरीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी निर्माण करण्यासाठी राबविलेले उपक्रम उपयुक्त ठरतात.

संशोधन साधने :- निरीक्षण तंत्र व पडताळा सूची हे साधन वापरले आहे.

संशोधन पद्धती :- प्रायोगिक संशोधन पद्धती.

संशोधन निष्कर्ष :-

- (1). आरोग्य ही जीवनाची गुरुकिल्ली आहे. सुखी व समृद्ध जीवन जगण्यासाठी प्रगती साधण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी निर्माण करणे.
- (2).इयत्ता दुसरीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी प्रमाण कमी असते. याचे कारण वयाचा अजाणतेपणा.
- (3).विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्य सवयी निर्माण करण्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबविल्यास विद्यार्थ्यांच्या सवयी मध्ये सुधारणा दिसून येते.
- (4).विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यदायी सवयीत झालेली सुधारणा म्हणजे राबवलेल्या उपक्रमाचे फलित आहे.
- (5).आरोग्यदायी उपक्रमाच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीच्या सातत्यामुळे वर्तनात सुधारणा होऊन सवयी निर्माण होतात.
- (6).विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यदायी सवयींचा परिणाम त्यांच्या उपस्थितीवर तसेच शैक्षणिक प्रगतीवर होतो.

संशोधनाची परिमर्यादा :-

- (1). पालकांची आर्थिक परिस्थिती.
- (2). अनुवंशिक आजार.

संशोधनाची गृहितके :-

- (1).दुसरीतील परिसर अभ्यास या विषयांमध्ये आरोग्य विषयक सवयी बाबत माहिती दिली आहे.
- (2).कुटुंब, शाळा, परिसर इत्यादी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यविषयक सवयींवर प्रभाव पडतो.
- (3).विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनावर व उपस्थितीवर आरोग्य विषयक सवयींचा परिणाम होतो.
- (4).शाळेत राबवल्या जाणाऱ्या आरोग्यविषयक उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना आरोग्य विषयक सवयीची जाणीव होत असते.
- (5).परिसर अभ्यास या विषयातून आरोग्य शिक्षणाची उपयुक्तता, वैयक्तिक स्वच्छतेची गरज याविषयी माहिती दिली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

- (1).कळमनुरी येथील इयत्ता दुसरीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सुविधांचा शोध घेणे.

- (2).जि.प.प्रा.शाळा कळमनुरी येथील शाळेमध्ये आरोग्यदायी सवयी निर्माण करण्यासाठी उपक्रमाची अंमलबजावणी करणे व परिणामकारकता तपासणे.
- (3).जि.प.प्रा.शाळा कळमनुरी इयत्ता दुसरीतील विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयीत सुधारणा करण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे.
- (4).इयत्ता दुसरीतील अभ्यासक्रमात अभ्यास या विषयात आरोग्य विषयक सवयी बाबत माहिती आहे पण त्याकडे दुर्लक्ष होते.
- (5).परिपाठाच्या वेळी विद्यार्थ्यांचे नखे, हात, दात यांची तपासणी व विविध स्पर्धेचे आयोजन केल्यामुळे विद्यार्थी हात, दात, केस स्वच्छ ठेवू लागली.
- (6).आरसा हसला, आरसा रडला या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना स्वतःचे शरीर, चेहरा स्वच्छ नीटनेटके असल्यास व्यक्तिमत्व उठून दिसते व प्रसन्न वाटते हे समजते.
- (7).आरोग्यवर्धक सप्ताहात सात दिवस आरोग्याचे महत्त्व सांगणारे उपक्रम व स्पर्धा आयोजित केल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्वच्छता, नीटनेटकेपणा, शिस्त या विषयांच्या आरोग्यदायी सवयीत सुधारणा झाल्याचे दिसून आले.
- (8).आरोग्य तपासणी डॉक्टर व्याख्याना मुळे विद्यार्थ्यांना आरोग्याचे महत्त्व पटले. तसेच आहारात पालेभाज्या फळे यांची उपयुक्तता वाढली.
- (9).हातरुमाल, नेलकटर, कंगवा, साबण यासारख्या वस्तूंचा वाटपामुळे विद्यार्थी वस्तूंचा वापर नियमितपणे करू लागले.
- (10).पालकांचे दारिद्र्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा या गोष्टींचाही विद्यार्थी आरोग्य सवयीवर परिणाम होतो.
- (11).विद्यार्थ्यांमध्ये सवयी निर्माण करण्यासाठी नवनवीन उपक्रम राबविण्यास विद्यार्थ्यांच्या सवयी मध्ये सुधारणा दिसून येते.
- (12). विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यदायी सवयीत सुधारणा म्हणजे राबवलेल्या उपक्रमाचे फलित आहे.
- (13).परिसर अभ्यास या विषयात आरोग्याचे महत्त्व सांगणारे घटक आहेत. परंतु या विषयाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाहीत, तेव्हा यावर भर द्यावा.

(14).आरोग्य तज्ञाकडून आरोग्य तपासणी करून घ्यावी.

(15).विद्यार्थ्यांच्या सततच्या अनुपस्थितीचे कारणे जाणून घेऊन उपाययोजना कराव्यात.

संशोधन शिफारशी :-

(1).पालकांनी पाल्याच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे.

(2).स्वच्छता, नीटनेटकेपणा यावर विशेष भर द्यावा.

(3).अंधश्रद्धा सोडून आजारी पडल्यास दवाखान्यात तपासणी करावी.

(4).योग,आहार,व्यायाम करावा. पौष्टिक आहाराचा समावेश करावा.

(5).विद्यार्थ्यांमध्ये आरोग्यदायी सवयी निर्माण करण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी शाळेतील सर्व वर्गासाठी विविध उपक्रम आखावेत.

(6)शिक्षकांकडून उपक्रमासाठी प्रभावीपणे नियोजनबद्ध कार्यवाही करून घ्यावी.

(7).शाळेत जागतिक आरोग्य दिन साजरा करावा.

(8).अभ्यासक्रमात आरोग्यदायी सवयीवर महत्व सांगणाऱ्या घटकांचा प्रभावीपणे समावेश करावा.

संदर्भग्रंथ सूची :-

(1). मुळे,रा.शं.आणि उमाठे, वि.तु.(1987).
शैक्षणिक संशोधनाची मुलतत्वे.नागपूर प्रकाशन.

(2). भिंताडे, वि.रा.(1999).शैक्षणिक संशोधन पध्दती. नूतन प्रकाशन.

(3). भिंताडे,वि.रा.(2006). शैक्षणिक संशोधन पध्दती.पुणे: नित्य नूतन प्रकाशन.